

ЎЗБЕКИСТОНДА ЗИЁРАТ ТУРИЗМИ РИВОЖЛАНИШИ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Гулямова Гулнора Патахкамаловна

и.ф.н., доцент Ўзбекистон халқаро исломшунослик академияси

ORCID 0000-0002-0538-9508

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20020278>

Замонавий зиёрат туризми инсон ҳаёти ва фаолиятининг турли соҳаларини қамраб олувчи, жадал суръатлар билан ўсаётган туризм индустриясининг муҳим сектори ҳисобланади. БМТнинг Туризм ташкилоти маълумотларига кўра, зиёрат мақсадида саёҳат қиладиган туристлар сони йилига ўртача 300 млн кишидан ортиқ бўлиб, бу барча туристларнинг 25%ни ташкил этади [БМТ Tourism, 2023]. Шунини таъкидлаш керакки, сўнгги ўн йил ичида зиёрат туризми янада оммалашиб, халқаро туризмда салмоқли ўрин эгаллаб борди.

Ўзбекистонда сўнгги йилларда зиёрат туризмни ривожлантиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Бу, аввало, давлат томонидан олиб борилаётган туризмни ривожлантиришга қаратилган сиёсат билан боғлиқ бўлиб, мамлакатимизда туризмни тиклаш, соҳага инвестициялар жалб этиш, янги иш ўринлари яратиш, кадрлар салоҳиятини ошириш, пировардида, туризмни иқтисодийнинг локомотив соҳаларидан бирига айлантириш масаласи бугунги куннинг энг долзарб вазифаларидан саналади. Мамлакатимизда қабул қилинган “Ўзбекистон - 2030” стратегиясида хорижий туристлар сонини 15 миллионга, ички сайёҳлар сонини 25 миллионга, зиёрат туризми бўйича келадиган туристлар сонини 3 миллион нафарга ошириш, хусусий инвестицияларни жалб қилиш ҳисобига 30 та йирик туризм кластерларини ташкил этиш, туризм хизматлари экспортини 5 миллиард долларга етказиш мақсади қўйилган [“O‘zbekiston - 2030” strategiyasi, 2023]. Бу борадаги вазифаларни амалга оширишда туризмнинг турли турларини ривожлантириш муаммоларини ўрганиш долзарб масала бўлиб қолади.

Зиёрат туризм масалаларига бағишланган деярли ҳар бир илмий тадқиқотда зиёрат ва туризм ўртасидаги ўзаро боғлиқлик, зиёратчилар ва сайёҳлар ўртасидаги ўхшашлик ва фарқлар масаласи кўтарилади. Ушбу масала бўйича илмий наشرларда турли хил фикрлар мавжуд, масалан, баъзи муаллифлар зиёрат ва туризм инсоний хатти-ҳаракатларнинг турли хил ва бир-бирини истисно қиладиган тоифалари эканлигини таъкидлайдилар, бошқалари эса бундай аниқ фарқга қарши чиқадилар. Жумладан, Н.Коллинс-Креинер [2018] ва А. Моринис [1992] зиёратни юксак қадрият ва чуқур маънога эга жойларга саёҳат деб тушунадилар, ёки Ж.Диганс, А.Моринис ва В.Смит [1992] фикрича, зиёратчи муқаддас хилқат билан муносабатда бўлиш, бошқача айтганда, чуқур диний қадриятларни ўзида мужассам этган ўзига хос жойни зиёрат қилишга интилади.

Бремер Т. [2001] бу икки тушунча ўртасида боғлиқни белгиловчи учта ёндашувни ажратиш кўрсатиб, уларга қуйидагиларни киритади:

- “худудий ёндашув – турист ва зиёратчи турли сабабларга кўра битта худудга боради;
- тарихий ёндашув – саёҳатнинг диний шакллари билан туризм ўртасидаги ўзаро муносабат;

- маданий ёндашув – зиёрат ва туризм ҳозирги даврнинг замонавий фаолият турлари сифатида қабул қилинади” [Бремер Т., 2001].

Баъзи ҳолларда зиёрат туризмнинг бир тури сифатида тан олинади. Сабаби, меҳмонхона, транспорт ва овқатланиш, бошқа туризмга оид хизматлар ҳамда инфратузилмадан зиёрат даврида ҳам фойдаланилади.

Д.Гладстоне [2013] фикрига кўра ҳам туризм ва зиёрат ўртасида умумийлик мавжуд, жумладан, уларнинг мавсумийлиги, туризм инфратузилмасидан, гидлар хизматларидан фойдаланиш, тижорат фаолияти билан шуғулланмаслик кабиларни кўрсатиш мумкин.

О.Е.Афанасьев, А.В.Афанасьева [2019] фикрига кўра, “диний туризм индустриясининг муҳим тенденцияси бу диний туризмнинг маънавий туризмга айланиши ҳақида таъкидлаш имконини берувчи унинг дифференциацияси ва чегараларининг кенгайишидир. Бу муаллифлар диний туризмнинг қуйидаги турларини ажратиб кўрсатади:

- зиёрат туризми;
- диний илмий ва таълим туризми;
- диний маданий-ўрганиш туризми;
- диний бизнес туризми;
- “сохта диний” туризм”.

Фикримизча, уларнинг “сохта диний” туризм тушунчаси изоҳни талаб этади, бу туризм турлари диний соҳадан олинган маълум элементлар асос қилиб олинади, бунда зиёратнинг фалсафий маъноси қайта кўриб чиқилиб, хизматлар бозорининг эҳтиёжлари ва талабларига мослаштирилади. Сўнгги йилларда урф бўлган Тибетга муқобил тиббиёт асосида даволаниш, Ҳиндистонга йога билан шуғулланиш учун турли дин вакилларининг боришини бунга мисол қилиш мумкин.

Бугунги кунда кўпчилик муаллифлар зиёрат туризми хусусиятлари ўзгариб бораётганлигини, унинг секуляризацияси юз бераётганлигини таъкидлашмоқда. Лопез [2013] фикрига кўра, бундай маршрутларни маданий, тарихий ва ҳаттоки, спорт йўналишлари сифатида қабул қилувчи “янги зиёратчилар” сони ортиб бормоқда. Коллинс-Креинер [2018] кўпчилик зиёратчилар диндор ҳам эмас, балки ўзининг шахс сифатида ривожланиши ва ҳаётнинг маъносини англаш учун саёҳат қилади деб таъкидлайди.

Шунингдек, замонавий зиёрат туризмнинг муҳим жиҳати унинг рақамлаштирилишидир. Эаденинг [2015] фикрига кўра, ҳозирда зиёратчиларнинг онлайн жамоалари яратилиб, улар ўзаро тажрибаларини бўлишадилар, маршрутларни режалаштирадилар ва логистика бўйича муҳокама олиб борадилар Сўнгги йилларда зиёратгоҳларга виртуал саёҳатлар оммалашиб бормоқда.

Тимоти ва Олсен [2006] таъкидлашча, зиёрат объектларига туристлар оқимининг кенгайиб бориши тарихий мероснинг ифлосланиши ва емирилишига сабаб бўлмоқда. Шунинг учун улар экологик ташаббусларни жорий қилиш, жумладан, ташриф буюрувчилар сонини чеклаш, чиқиндиларни қайта ишлаш дастурлари ва маҳаллий ҳамжамиятларни қўллаб-қувватлашни таклиф этганлар. Зиёрат туризми жамият, технологиялар ва экологик ўзгаришларга мослашган ҳолда трансформацияланмоқда. Шундай қилиб, сўнгги йилларда зиёрат туризмнинг хусусиятлари ўзгариб бораётганлиги унинг таърифига ҳам ўзгартириш киритиш заруриятини вужудга келтирмоқда.

Тарихий ва диний диққатга сазовор жойларга бой Ўзбекистон зиёрат туризмни ривожлантириш учун улкан салоҳиятга эга. Юртимизда дунёнинг турли бурчакларидан келган зиёратчиларни ўзига тортадиган кўплаб зиёратгоҳлар, мақбаралар, масжидлар ва

тарихий обидалар жойлашган. Бу мамлакатимизнинг зиёрат туризми имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш зарурлигини ифодалайди. Шу билан бирга, мамлакатда бошқа динларга эътиқод қилувчилар учун ҳам азиз бўлган тарихий қадамжолар бор. Ўзбекистон ҳудудида турли конфессиялар – ислом, христианлик (православия ва католицизм), иудаизм, буддизм, зороастризмнинг ривожланиши билан боғлиқ 500 дан ортиқ ёдгорликлар ва тарихий жойлар мавжуд. Бу эса зиёрат туризмини ривожлантириш учун жиддий асос ва имкониятдир.

Туризмнинг ушбу турини ривожлантириш нафақат ҳудудларнинг иқтисодий юксалиши, балки мамлакат маданий меросини асраб-авайлаш ва тарғиб қилишга ҳам хизмат қилади.

Сўнгги йилларда диний, зиёрат туризми масалаларига бағишланган илмий ишларни таҳлил қилиш асосида қуйидаги йўналишларда тадқиқотлар олиб борилаётганлигини кўришимиз мумкин:

- зиёрат ва туризм тушунчаларининг уйғунлиги билан боғлиқ бўлган атамашунослик масалалари;
- туристларни зиёратга ундовчи мотивацияларни аниқлашга ёндашувлар;
- зиёрат туризмини, хусусан, айрим дин, конфессиялар ва минтақаларда уни ташкил этиш масалалари;
- зиёрат туризми иқтисодиёти ва маркетинги масалалари;
- зиёрат туризмнинг алоҳида объектларини ўрганиш, зиёрат маршрутларини тузиш масалалари.

Шу билан бирга зиёратга чиққан киши кўп ҳолларда ўз қизиқишларини қондириш, билимларини кенгайтириш, табиат манзараларидан баҳра олиш учун ҳам ҳаракат қилади. Бу зиёрат дестинацияларининг умумий туристик дестинацияга айланиши учун имкон яратади. Бу ерда 3R (Religion+Rest+Relax) (Дин+Дам олиш+Соғломлашиш) формуласи амал қилади. Бу ерда шунингдек, тарих, маданият ва архитектура билан танишиш каби жараёнларни кўзда тутиш керак. Демак, ҳозирги даврда диний туризм тушунчаси кенгайиб бормоқда ва бу билан боғлиқ ҳолда баъзи муаллифлар унинг ўрнига маънавий-маърифий туризм тушунчасини киритишни таклиф этмоқдалар [Афанасьев ва Афанасьева, 2019].

Шу нуқтаи назардан, шартли равишда зиёрат объектларини туризм фаолиятига жалб қилиш даражаси ва имкониятига кўра қуйидаги гуруҳларга ажратишимиз мумкин:

1) ҳозирги вақтда ва яқин келажакда сайёҳлик соҳасига жалб қилинмайдиган объектлар (масалан, Макка ва Мадина, айрим христиан монастирлари, буддизм ибодатхоналари ва бошқалар), лекин сайёҳлик компаниялари томонидан зиёратчи муқаддасларни уларга олиб бориш хизматлари кўрсатилиши мумкин;

2) потенциал сайёҳлик объектлари, ҳозирда диний туризмда фойдаланилмаётган, аммо сайёҳлик сафарларининг географиясининг кенгайиши билан сайёҳлик индустриясига жалб қилиниши аниқ бўлган объектлар (масалан, янги қуриладиган масжид, черковлар);

3) ҳам туризм учун ҳам зиёрат қилиш функцияларини бир вақтнинг ўзида бажарадиган объектлар – анъанавий ва ғайриоддий муқаддас объектлар, нафақат зиёратчилар, балки оддий сайёҳларни ҳам ўзига жалб қиладиган жойлар;

4) аввал диний функцияларни бажарган, лекин турли сабабларга кўра уларни йўқотган ёки сайёҳлар томонидан шундай қабул қилинмайдиган туризм (тарихий-маданий) объектлари (масалан, Мисрда пирамидалар водийси дастлаб фиръавнларнинг улкан қабристонига сифатида);

5) фақат сайёҳлик объектлари, диний бўлмаган, лекин диний хусусиятларни ўзида мужассам этган ёки маълум бир руҳий маъноларни етказувчи объектлар (масалан, Россия Федерациясининг Қозон шаҳридаги "Барча динлар ибодатхонаси").

Ҳозирги даврда зиёрат туризмини ўрганишда муҳим йўналишлардан бири, диний объектларга маданий мерос сифатида қараш билан ундан туристик объект сифатида фойдаланиш ўртасидаги мувозанат масаласидир. Кўпчилик муаллифлар зиёрат объектларининг туристик объектларга айлантирилиши уларни сақлаш имкониятини кенгайтиради, деб таъкидлайдилар. Шу сабабдан ҳам, зиёратгоҳларда учта йўналишда иш олиб бориш мақсадга мувофиқ:

1. Саёҳатчилар ва меҳмонлар учун қулай муҳит яратиш, турли дин вакилларига дўстона муносабатда бўлиш;

2. Саёҳатчилар томонидан диний объектда бўлиш қоидаларига риоя этмаслик натижасида диндорларни беҳосдан хафа қилиши мумкин бўлган исталмаган хулқ-атворни бартараф этиш. Бунинг учун маълум бир диннинг қоидалари ва хусусиятлари ҳақидаги маълумотлар саёҳатчиларга қулай усулда етказилиши керак;

3. Саёҳатчини ибодатга ундаш, саёҳатчи зиёратчига айланиши учун замин яратиш.

Шуни таъкидлаш керакки, ҳозирги пайтда зиёрат туризмининг экологик жиҳатлари ҳам тадқиқотчиларни илмий ишларида ўз аксини топмоқда. Катта миқдордаги туристлар оқими зиёрат объектларининг экологик ҳолатининг ёмонлашувига олиб келади. Зиёрат объектларида экологик мувозанатни сақлаш учун барқарор ривожланиш тамойилларини туризмга қўллаш талаб этилади.

Сўнги йилларда зиёрат туризмига кенг жорий этилаётган йўналиш уни рақамлаштириш масаласидир.

Виртуал реаллик, кенгайтирилган реаллик ва 3D моделлаштириш имкониятларидан фойдаланган ҳолда замонавий саёҳатчиларнинг ўзгарувчан талабларига жавоб берадиган иммерсив ва интерактив саёҳат тажрибасини яратиш имкониятига эга. Ушбу технологиялар ташриф буюрувчиларни ўтмишга олиб бориши мумкин, бу уларга қадимий шаҳарларни виртуал кашф қилиш, тарихий воқеаларга гувоҳ бўлиш ва реконструкция қилинган артефактлар билан мулоқот қилиш имконини беради.

Зиёрат объектларида замонавий ахборот технологияларини қўллаш уларнинг оммага очиклигини яхшилаш, маданий меросни сақлашга ҳисса қўшиш имконини беради. Рақамли технологиялардан фойдаланиш туризмга харажатларни камайтириш, компаниялар самарадорлиги ва рақобатбардошлигини ошириш, рақамли товар ва хизматлар бозорида ўз ўрнини эгаллаш учун янги турдаги туристик маҳсулотларни чиқариш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Астанакулов, О. (2024). Иқтисодий ўзгаришлар шароитида Ўзбекистонда зиёрат туризмини ривожлантиришга инновацион ёндашувлар. “O‘zbekistonda yangi iqtisodiy islohotlar sharoitida ziyorat turizmini rivojlantirish: muammolar va istiqbollar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. - T.: O‘zXIA, 264 b.
2. Афанасьев, О.Е., Афанасьева, А.В. (2019) Религиозный туризм как тренд мировой и российской туриндустрии: концептуальная сущность и модели развития // Современные проблемы сервиса и туризма. Т.13. №3. С. 7-27. DOI: 10.24411/1995-0411-2019-10301.
3. Bremer, T.S. (2015). Tourism and religion. In: Jones, L. (Ed.). Encyclopedia of religion. Detroit: Macmillan Reference, 9260–9264.

4. Collins-Kreiner, Noga. (2018). Pilgrimage-Tourism: Common Themes in Different Religions. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage* 6: 3
5. Digance, J. (2006). Religious and Secular Pilgrimage: Journeys Redolent with Meaning. In: *Tourism, Religion and Spiritual Journeys*. London: Routledge, 52–64.
6. Gladstone, D. L. (2013). *From pilgrimage to package tour: Travel and tourism in the Third World*. Abingdon: Routledge.
6. Тухлиев, Н. (2024). Ўзбекистонда зиёрат туризмини ривожлантириш омиллари ва имкониятлари. “О‘zbekistonda yangi iqtisodiy islohotlar sharoitida ziyorat turizmini rivojlantirish: muammolar va istiqbollar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. - T.: O‘zXIA, 264 b.